

भारतीय संत और स्वतंत्रता आंदोलन

Dr. पूनम कुमारी¹, Dr. अमिय आनंद²

¹विभागाध्यक्ष, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग,

राधा गोविंद विश्वविद्यालय

²सहायक प्राध्यापक आर एन कॉलेज हाजीपुर,

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

Corresponding Author- Dr. पूनम कुमारी

Email: poonam.raj2009@gmail.com

Email: amiyaanand@gmail.com

भूमिका :

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरक अध्याय है जिसमें हिंदू सन्यासी व मुस्लिम फकीरों ने हथियार उठाए और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी इसे भारत में सन्यासी फकीर विद्रोह के रूप में जाना जाता है स्वतंत्रता संग्राम में जिन लाखों साधुओं ने अपने लोकगीतों एवं लोक कथाओं के माध्यम से आजादी की लग जागी राखी भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रमों से हुए विलुप्त हैं भारतीय इतिहास का नॉरेटिव बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 1947 में किसी नए देश ने जन्म नहीं लिया क्योंकि भारतवर्ष की परिकल्पना प्राचीन काल से ही रही है भारतीय संतों में सबसे प्रमुख स्वामी विवेकानंद हैं जो एक प्रखर चिंतक होने के साथ-साथ राष्ट्र अनुरागी संत भी थे वह भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में कामयाब रहे।¹ विवेकानंद अद्वैत वेदांत के महान प्रतिपादक थे विवेकानंद का व्यक्तित्व शक्तिशाली तेजस्वी तथा सर्वोत्तममुखी था यद्यपि उनका शरीर खिलाड़ियों की भांति गठीला और पुष्ट था फिर भी उन्हें प्लेटिनस और स्पोनोजा की भांति रहस्य आत्मिक अनुभूति थी तथा उसे परमार्थ सत्य के साथ उनका सामंजस्य था² जिसका विवेचन किया है जिस प्रकार में अमेरिकी महाद्वीप और यूरोप में जो विजय यात्राएं की थी उन्होंने लोगों को दिखला दिया कि हिंदुत्व एक बार पुनः शक्तिशाली हो गया है और वह विश्व में आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक दार्शनिक प्रचार करने के लिए कटिबद्ध है अपनी इस वीरतापूर्ण प्रवृत्ति तथा दबंग चरित्र के कारण वे हिंदू नेपोलियन भी कहलाते थे।³

महत्पूर्ण शब्दावली: बहुआयामी, राष्ट्रवाद, फकीर, स्वराज, दलित वर्ग, आध्यात्मिक,

मा रोला ने लिखा है उनमें नेपोलियन निहित था विवेकानंद का राष्ट्रवाद तथा देशभक्त इस घोषणा से प्रकट होती है कि अगले 50 वर्ष के लिए अन्य सब व्यर्थ के देवताओं को अपने मन से निकाल दो..... यही एकमात्र देवता है जो जागृत है सर्वत्र उसी के हाथ उसी के कान और वह हर वस्तु को आच्छादित किए हुए हैं अन्य सब देवता सो रहे हैं..... सबसे पहले पूजा उसे विराट की पूजा है जो हमारे चारों ओर है यह सब हमारे देवता यह मनुष्य तथा पशु और पहले देवता हैं जिनकी हमें आराधना करनी है हमारे देशवासी ही हैं।⁴ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर स्वामी विवेकानंद की प्रभाव का वर्णन से राष्ट्रवादियों ने किया है। गांधी जी जब 1901 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने स्वामी जी से मिलने का प्रयास भी किया था⁵ अपनी आत्मकथा में गांधी जी लिखते हैं कि उत्साह में वह पैदल ही बेलूर मठ पहुंच गया वहां का दृश्य देखकर वह आत्मभूत हो गए मगर यह जानकर निराशा हुई कि स्वामी जी उस समय कोलकाता में थे और बहुत बीमार होने के कारण किसी से मिल नहीं रहे थे⁶ यह लगभग 1902 के आरंभ की बात होगी। कुछ ही महीना बाद स्वामी जी ने देह त्याग दी।⁷ बाद में 30 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी ने बेलूर मठ में स्वामी

विवेकानंद की जयंती के समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उनके हृदय में दिवंगत स्वामी विवेकानंद के लिए बहुत ही सम्मान है उन्होंने उनकी कई पुस्तक पढ़ी है और कहा कि कई मामलों में उन्हें एक महान विभूति के आदर्शों के समान ही हैं यदि विवेकानंद आज जीवित होते तो राष्ट्र जागरण में बहुत सहायता मिलती।⁸ उनकी आत्मा उनके बीच है और उन्हें स्वराज स्थापना के लिए हर संभव पर्याप्त करना चाहिए। आगे कहा कि सबसे पहले अपने देश से प्रेम करना सीखना चाहिए और उनका इरादा एक जैसा होने चाहिए।⁹ गांधी जी ने एक स्थान पर यह भी कहा कि अपने समृद्ध भाइयों के हाथों में दबाए गए दरिद्रों के साथ उन्हें वैसे ही सहानुभूति होती है जैसी स्वामी जी को थी।⁹ स्वामी विवेकानंद ने यह भी याद दिलाया कि उच्च वर्ग ने अपने ही लोगों का शोषण किया और इस तरह से दमन किया है।¹⁰

भारतीय इतिहासकारों ने देश के इतिहास में स्वामी विवेकानंद के सही स्थान और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदानों का ठीक से आकलन नहीं किया है। स्वामी विवेकानंद देश और धर्म के प्रति प्रेम नहीं होता तो वह बहुआयामी उन्नति संभव नहीं है आज स्त्री और पुरुष का साथ चलना उनकी और से स्त्री शिक्षा के उठाए गए कदमों

का ही परिणाम है। विवेकानंद ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी 1897 में अमेरिका से लौट के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों से अपने देवी देवताओं के स्थान पर भारत माता की पूजा करने का मंत्र दिया। परिणाम स्वरूप 50 वर्ष बाद ही 1947 में देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई¹¹

इस तरह हम देखते हैं कि एक ओर गांधी जी को दलित वर्गों के लिए विवेकानंद की सहानुभूति ने द्रवित किया तो दूसरी ओर स्वामी जी ने हेमचंद्र जैसे युवाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए स्वयं को संगठित करने की प्रेरणा भी दी। स्वामी जी राष्ट्रवादी नेता अरविंद घोष ने अंत में परमात्मा की खोज में सांसारिक बंधन त्याग दिये। श्री अरविंद ने कहा कि अलीपुर जेल में स्वामी जी की आत्मा से कई बार उनका साक्षात्कार हुआ और आध्यात्मिक अनुभूति के केवल एक विशेष और सीमित किंतु बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में ही बताते थे। श्री अरविंद आध्यात्मिक ऋणी होने की बात भी स्वीकार करते हैं और लिखा है की याद रखिए कि हमें रामकृष्ण से क्या मिला वे मेरे लिए रामकृष्ण ही थे जो स्वयं आए और मुझे इस योग की ओर ले गए।¹²

हेमचंद्र स्वामी जी को दूर बैठे किसी आदर्श व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले बड़े भाई की तरह याद करते थे ऐसे व्यक्ति के रूप में या याद करते थे जो देश के लिए इतनी कम आयु में जीवन अर्पण करने वाले क्रांतिकारियों की हृदय के बहुत ही निकट थे।¹³ इस तरह हम देखते हैं कि एक ओर गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए विवेक आनंद की सहानुभूति ने द्रवित किया तो दूसरी ओर स्वामी जी ने हेमचंद्र जैसे युवाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए स्वयं को संगठित करने की प्रेरणा दी। स्वामी जी राष्ट्रवादी नेता अरविंद घोष के आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अरविंद घोष ने अंत में परमात्मा की खोज में सांसारिक बंधन त्याग दिये।¹⁴

बहुत सारे क्षेत्र में रामनवमी बिच्छू और मुस्लिम फकीरों ने जो कि इसी क्षेत्र में भिक्षा मांग कर जीवन जीते थे उन्हें भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी काल पढ़ने से लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं था ना भिक्षा देने से भी लोग कतरने लगे दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जबरन वसूली करें रहे थे।¹⁵ स्थानीय लोगों ने कंपनी अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का विरोध शुरू कर दिया तब सन्यासी और फकीरों ने भी हथियार उठा ली और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उठ रहे आपको उसी जनता के साथ हो लिए तब पूरे बिहार में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस प्रकार साधु-संतों में भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। बंगाल मिशन 1757 से 1800 तक सन्यासियों के विद्रोह का इतिहास में वर्णन है इस विद्रोह का प्रमुख कारण साधु संतों के धार्मिक आवागमन पर अंग्रेजों

द्वारा रोक लगाया था लेकिन धीरे-धीरे यह विद्रोह देश प्रेम के लिए सशस्त्र संघर्ष में बदल गया।¹⁶

बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ काल्पनिक उपन्यास ना होकर एक ऐतिहासिक घटना का साहित्यिक प्रस्तुतीकरण है। सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा आनंद मठ एक वैष्णवी मठ था। साथ ही आनंदमठ उपन्यास में जिन साधु योद्धाओं पात्रों का जिक्र है वे सन्यासी नहीं बल्कि वैष्णव संप्रदाय के बैरागी थे खुद बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस मठ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा लगी होने का भी जिक्र किया है।¹⁷ आनंद मठ उपन्यास में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख होना यह दर्शाता है कि वैष्णो संप्रदाय की माधव गोडिया परंपरा का मठ था यह मठ गोडिया बलभद्र अखाड़े से संबंधित है गोडिया बलभद्र अखाड़े के देश भर में आज भी अनेक मठ दिल्ली के दरियापुर और हरियाणा के बैरावास गांव में इस संप्रदाय के मठ मौजूद हैं। 1857 की क्रांति में बैरागी योद्धाओं ने भाग लेने का उल्लेख है। पंजाब में श्याम दास बैरागी का सशस्त्र विद्रोह का वर्णन मिलता है। ग्वालियर में रामानंद बैरागी साधुओं द्वारा झांसी किरण की रानी की सहायता का भी इतिहास में जिक्र है।¹⁸ सन्यासी बैरागी एवं फकीर पर्यायवाची शब्द होने के कारण इस विद्रोह में शामिल हुए लेकिन सन्यासी बैरागी एवं शक्ति पर्यायवाची शब्द होने के कारण साधु की परंपरा को इतिहासकार नहीं समझ पाए और इसे सन्यासी विद्रोह का नाम दे दिया जाविया विद्रोह बैरागी योद्धाओं द्वारा आरंभ किया गया था।¹⁹ उसकी मृत्यु काल में भी अपने शोध पत्र में अखाड़ा वॉरियर्स एसिडिक नेचर एवं बैरागी साधुओं के शक्तिशाली सैनिक संगठन का वर्णन किया है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक प्रभाव एवं शोध है जिसे यह प्रमाणित होता है कि सनातन धर्म की वैष्णव एवं से शाखों की अपनी संगत की सशस्त्र सेना रही है जिसने न केवल धर्म और संतों की रक्षा की बल्कि समय-समय पर इन संतों ने अनेक देशी राजाओं की भी सहायता की। देश की स्वतंत्रता संग्राम में इन साधुओं का महत्वपूर्ण योगदान 20 योजना साधु ने पंजाब विषय संप्रदाय की योद्धाओं में हिम्मतगिरी एवं उग्र गिरी द्वारा भरतपुर के जाट नेताओं ने मराठा राजाओं की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मदद की। बैरागी सेनापति स्वामी बालनंद द्वारा युद्ध में भरतपुर एवं जयपुर राजाओं की मदद का उल्लेख है विचारक विराट ने भी बैरागी के गठन पर लिखा है। प्रोफेसर विलियम और प्रिंस ने मुगल काल और ब्रिटिश कालीन भारत में देश के अनेक स्थानों पर सन्यासी और बैरागी साधुओं की मजबूत सेना द्वारा भाग लेने की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है।²¹ 18वीं शताब्दी में बैरागी और गांव द्वारा राजा केडी सिंह की मदद करने की घटनाओं का उल्लेख किया है इसके अलावा अकबरनामा में एक पेंटिंग उपलब्ध है जिसमें साधु यादव के दो गुटों को आपस में तलवार से लड़ते हुए दिखाया गया है और सम्राट अकबर वहां दर्शक के रूप में मौजूद में भी बीजक नामकरण में

साधुओं द्वारा शास्त्रों के प्रयोग की घटना लिखी है। मैनेचेस्टर विश्वविद्यालय मुगल एवं ब्रिटिश काली भारत में सन्यासी एवं बैरागी साधु की शक्तिशाली सी होने के सामान दिए हैं। भारत में सनातन धर्म के नागा साधुओं की सशस्त्र सेना की उपस्थिति को स्वीकार किया है। जयपुर के इतिहास में रामानंदी निंबार्क एवं दादू पंथ के संत योद्धाओं की एक शक्तिशाली सेवा का उल्लेख है।²²

वंदे मातरम एवं संस्कृत में लिखी हुई कविता है जिसमें बंकिम चैटर्जी ने 1870 में लिखा है इसे उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस जीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है बैरागी संतों का युद्ध घोष था वंदे मातरम।²³

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज गवर्नर की दमनकारी नीति के बावजूद व्यापक विरोध जारी रहा सन्यासी और फकीरों की टोली ने कंपनी के खजाने को लूट लिया। यहां तक की अंग्रेज अधिकारियों को भी मार दिया। फकीरों ने औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों से गरीब ढाका के मलमल बुनकरों को भी लाभ बंद किया लेकिन जमींदार और विभिन्न क्षेत्रों में शासन जैसे रानी चौधरानी नदी युद्ध में दक्ष रानी ने भी विद्रोह का समर्थन किया। सन्यासी फकीर विद्रोह को समाप्त करने के लिए कंपनी लगभग तीन दशक का संघर्ष करते रहें।²⁴

निष्कर्षत कहा जा सकता है कि साधु संत और स्वामी विवेकानंद का अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग और बहु आयामी प्रभाव पड़ा। यह लोग सामाजिक राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए मगर उनका प्रभाव राष्ट्र के लिए था इतना अधिक उनका प्रभाव इतना अच्छा कि उन्हें भारत के लिए जीने और करने की प्रेरणा मिली 1897 में स्वामी जी ने कहा था 50 वर्षों के लिए हमारा एक ही होना चाहिए हमारे महान भारत माता और ठीक 50 वर्ष बाद भारत और स्वतंत्रता मिल गई।

संदर्भ सूची:

1. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 44, नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 1999, पृष्ठ 268
2. स्वामी पूर्णात्मानंद, स्वामी विवेकानंद एवं भारतेर स्वाधीनता संग्राम, कोलकाता: उद्बोधन, 1988, पृष्ठ 78 (अर्पिता मित्रा द्वारा बांग्ला से आंशिक अनूदित)
3. स्वामी पूर्णात्मानंद, संपादित, स्मृतिर अलॉय स्वामीजी, कोलकाता: उद्बोधन, 1989, पृष्ठ 228 (अर्पिता मित्रा द्वारा बांग्ला से अनूदित)
4. सिंह, डॉ० ओ० पी०, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा शास्त्री, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2012
5. स्वामी विवेकानंद का शिकागो में धर्म सम्मलेन भाषण ११ सितम्बर १८६३

6. सिंह, डॉ० कर्ण विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षा, गोविन्द प्रकाशन, लखीमपुर खीरी, 2011-12
7. कंपलीट वर्क्स ऑफ श्री अरविंद, खंड 36, पाण्डेचेरी: श्री अरविंद आश्रम ट्रस्ट, 2006, पृष्ठ 98-99
8. उपरोक्त, पृष्ठ 179, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद दोनों के ही भौतिक रूप में आने की बात श्री अरविंद नहीं कह रहे हैं
9. द कंपलीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, खंड 3, कोलकाता: अद्वैत आश्रम, 1989, पृष्ठ 300
10. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 44, नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 1999, पृष्ठ 268
11. भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2010, जनवरी 2013
12. चौबे, प्रो० एस०पी०, आधुनिक शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2010 पृष्ठ 54
13. वही पृष्ठ 43
14. पाण्डेय, प्रो० रामशकल प्राचीन भारत के शिक्षा मनीषी, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2008 पृष्ठ 234
15. वही पृष्ठ 34
16. जैन, प्रदीप कुमार, विद्यामेद्य, विद्या प्रकाशन मन्दिर लि०, प्रेस यूनिट, टी० पी० नगर, मेरठ 2009 पृष्ठ 137
17. वही पृष्ठ 209
18. झा, राकेश कुमार योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2010, जनवरी 2013 पृष्ठ 132
19. वही पृष्ठ 65
20. स्वामी विवेकानंद का शिकागो में धर्म सम्मलेन भाषण ११ सितम्बर १८६३
21. वही पृष्ठ 36
22. शर्मा डॉ० योगेंद्र, भारतीय राजनीतिक चिंतन, डा० सी० एल० बघेल, अलका प्रकाशन, कानपुर 2005 पृष्ठ
23. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 22, पृष्ठ 291
24. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 30, पृष्ठ 401